
**RESPUBLIKAMIZ AVTOMOBIL YO‘LLARIDA OZARBAYJON
RESPUBLIKASI TELEMATIK TIZIMINI TATBIQ ETISHNING
AFZALLIKLARI**
**ADVANTAGES OF IMPLEMENTING THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
TELEMATICS SYSTEM ON THE ROADS OF OUR REPUBLIC**

Jumog‘ulov Majidbek, I.S. Sodikov
Toshkent Davlat Transport Universiteti
majidbekjumagulov@gmail.com
jaamm.ru@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ozarbayjon Respublikasidagi yo‘llarda qo‘llanilgan intellektual transport tizimlari o‘rganilib, ularni Toshkent shahridagi “Yangizamon” ko‘chasining mavjud muammolariga yechim sifatida qo‘llash to‘g‘risida tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Telematika, telematik tizimlar, nazorat kameralar, elektron monitorlar, harakat jadalligi, svetafor sikllari.

Abstract: This article examines the intelligent transport systems used on the roads in the Republic of Azerbaijan, and gives recommendations on their application as a solution to the existing problems of "Yangizamon" street in the city of Tashkent.

Key words: Telematics, telematic systems, surveillance cameras, electronic monitors, traffic speed, traffic light cycles.

“**Telematika**” atamasi “informatika” va “telekommunikatsiya” so‘zlaridan olingan. Shunga ko‘ra “transport telematikasi” tushunchasi transportda texnologik muammolarni hal qilishda telekommunikatsiya texnologiyalari va informatika imkoniyatlaridan foydalanish sohasini qamrab oladi.

“Telematik tizimlar” bu harakatni boshqarish barcha turdagi transport faoliyatini nazorat qilish va boshqarish, aholi va korxonalarni hududda transport xizmatlarini tashkil qilish to‘g‘risida xabardor qilish muammolarni hal qiluvchi o‘zaro bog‘langan avtomatlashtirilgan tizimlar majmuasidir.

Transport boshqaruvida Inelektual transport tizimlarini qo‘llash Ozarbayjonda 2007-yil 26-oktyabr kundan boshlab qo‘llanilgan. Ozarbayjon Respublikasi Transport vazirligi va Koreya Respublikasi vazirligi Shahar yo‘llari va ko‘chalarida zamonaviy intellektual transport tizimlarini qo‘llash bo‘yicha memorandumini imzoladi [2]. 2011 yilda Ozarbayjonda Intellektual transport tizimi markazi ochilgan bo‘lib, u boku sharidagi ko‘cha va yo‘llarni boshqarish uchun qo‘llanilgan. Ushbu markazlashgan tashkilotda 181 ta server, 6 ta uzluksiz quvvat manbai 18 ta tarmoq birlashmasi qismdan iborat uskunadan tashkil topgan 120 kvadratlik monitor

o‘rnatilgan. Dunyodagi eng katta ko‘ztuv monitorlaridan bo‘lgan bu qurilma boku shahridagi 150 ta svetaforni va 2000 ta avtobusni onlayn rejimda boshqaradi [1].

Ozarbayjon Respublikasida intellektual transport tizimlarini qo‘llashning asosiy maqsadlari [2].

1. Harakatni tartibga solish.
2. Transport vositalariga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish.
3. Yo‘llarda xavfsizlikni oshirish.
4. Transport vositalaridan foydalanuvchilarga ma’lumotlarni yetkazish.
5. Transport infrastrukturasi yaxshilash.
6. Transportdan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirish, energiya resurslarini iqtisod qilish va ekologik vaziyatni yaxshilash

1-rasm. Boku intellektual transport sistemasini boshqarish markazidagi 120 metr kvadratik devoriy monitor.

2-rasm. Harakatni tashkil etish uchun foydalanilayotgan qurilmalar [2]

1-jadval

ITMS ning foydaliligi va kelajakdagi imkoniyatlari [1].

| |
|---|--|
| Foydaliligi | Imkoniyatlari |
| <ul style="list-style-type: none"> • Naqd pulsiz tizimga o‘tish; • Ancha xavfsizroq va ishonchli jamoat transporti xizmatlar; • Kattaroq tarmoq samaradorligi va ulanish imkoniyati; • Xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ma'lumotlarni yaratish, va ularni yanada aniqroq kiritish jadvallar; • Ma'lumotlarni yig'ishni avtomatlashtirish uchun boshqaruv ma'lumotlari va profilaktikasi texnik xizmat ko‘rsatishni rejalashtirish; • Noqonuniy avtoturargohlarni boshqarish va jarima tizimi. | <ul style="list-style-type: none"> • To‘liq ishlaydigan ITMS bizga juda keng imkoniyatlar yaratadi. Uni qo‘llashdan tushgan foyda o‘z o‘zini kengaytirish imkoniyatini oshiradi va ITMS ning rivojlanishi yo‘llarda xavfsizlikni, tirbandlikni kamaytiradi. |

“Yangizamon” ko‘chasi Toshkent shahridagi Mirobod tumanida joylashgan. Ushbu kochaning umumiy uzunligi 1819 m bo‘lib, Abdurauf Fitrat ko‘chasidan boshlanib Norxo‘jayev ko‘chasigacha davom etadi.

3-rasm. Yangizamon ko‘chasining xaritada va chizmada ko‘rinishi

Yangizamon ko‘chasining oxirgi piketi yani 1819 metrida Norxo‘jayev ko‘chasiga tutashgan qismidagi harakat jadalligini ikki xil smenada ko‘zatildi va natijalarga ishlov berilib bu ko‘chadagi harakat jadalligining o‘rtacha sutkalik qiymatini 1-jadval va 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

19.03.2024 sanasidagi Yangizamon ko‘chasida harakat jadalligi [3]

Hisobga olish sanasi	Hisobga olish vaqti	Yuk ko‘tara olish bo‘yicha avtomobillari				avtopoyezdlar	Yengil avtomobillar	Avtobuslar	Motosikllar va velospedlar	Jami transport vositalari
		3,5 t. gacha	dan 12,0 t	12,0 t ko‘p	jami					
19.03.2024	19 ¹⁰ -20 ¹⁰	16	9	8	33	6	440	7	12	498
Hisobga olish sutkasida N ₁ *17.03	olish jami:	272	153	136	561	102	7493	119	205	8480

3-jadval

28.03.2024 sanasidagi Yangizamon ko‘chasida harakat jadalligi [3]

Hisobga olish sanasi	Hisobga olish vaqti	Yuk ko‘tara olish bo‘yicha avtomobillari				avtopoyezdlar	Yengil avtomobillar	Avtobuslar	Motosikllar va velospedlar	Jami transport vositalari
		3,5 t. gacha	dan 12,0 t	12,0 t ko‘p	jami					
28.03.2024	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	21	7	3	31	4	513	8	9	565
Hisobga olish sutkasida N ₂ *15.36	olish jami:	322	108	46	476	62	7879	122	139	8678

$$N_{o'rt} = \frac{N_1 + N_2}{2} = \frac{8480 + 8678}{2} = 8579 \text{ [3]}$$

Yangizamon ko‘chasida piyodalarning harakatlanishi uchun piyodalar harakatlanish yo‘lagi deyarli barcha qismida mavjud va ularning holati yaxshi holatda. Piyodalar yo‘lakchalarining o‘lchamlari hamma joyda turlicha bo‘lib ularning o‘lchamlari 1,5-2,5 m oralig‘ida. Hamda ularning qoplama turlari sementbeton va asfaltbetondan iborat.

“Yangizamon” ko‘chasining kesidhma va tutashmalaridagi mavjud svetafor sikllari o‘rganildi. Ushbu chorralarda “Yangizamon ko‘chasidan harakatlanayotgan transport vositalari yuzasidan tirbandliklar ko‘zatilmadi.

4-jadval

Yangizamon ko‘chasidagi mavjud svetafor sikllari

Yangizamon va Abudrauf Fitrat ko‘chalari kesishmasidagi svetafor sikllari, sekund			
Svetafor turi	Svetafor chirog‘ining rangi		
	Yashil	Sariq	Qizil
Avtomobil svetafori	20	3	40
Piyodalar svetafori	35		20
Yangizamon va Sarikul ko‘chalari kesishmasidagi svetafor sikllari, sekund			
Svetafor turi	Svetafor chirog‘ining rangi		
	Yashil	Sariq	Qizil
Avtomobil svetafori	27	3	36
Piyodalar svetafori	22		27
Yangizamon va Eski Sarikul ko‘chalari kesishmasidagi svetafor sikllari, sekund			
Svetafor turi	Svetafor chirog‘ining rangi		
	Yashil	Sariq	Qizil
Avtomobil svetafori	27	3	25
Piyodalar svetafori	20		30
Yangizamon va Surxonl ko‘chalari kesishmasidagi svetafor sikllari, sekund			
Svetafor turi	Svetafor chirog‘ining rangi		
	Yashil	Sariq	Qizil
Avtomobil svetafori	25	3	30
Piyodalar svetafori	20		25
Yangizamon va Norxo‘jayev ko‘chalari kesishmasidagi svetafor sikllari, sekund			
Svetafor turi	Svetafor chirog‘ining rangi		
	Yashil	Sariq	Qizil
Avtomobil svetafori	25	3	30
Piyodalar svetafori	30		25

Yangizamon ko‘chasini visual o‘rganish natijasida bir qancha qoidabuzarliklar ko‘zga tashlandi. Bular asosan piyodalarning belgilanmagan hududdan yo‘llarni kesib o‘tishlari va avtomobil transport vositalarining mumkin bo‘lmagan hududda to‘xtab turishlari kabi qoidabuzarliklar aniqlandi. Asosiy sabab sifatida quyidagilarni keltrish mumkin:

- ushbu ko‘chada katta ishxonalar va fabrikalarning faoliyat ko‘rsatishi va ko‘cha yoqasida bir qancha yang turarjoy binolarining qurilayotganligi sababli og‘ir yuk transport vositalarining yuk olib kelishlari va uni qurilish obektiga kirib yukini tushirish uchun ketadigan vaqtning ortib ketishlaridir. Xususan “Yangizamon” ko‘chasining 3+91 piketida joylashgan “ARTEL” maishiy texnikalar ishlab

chiqaruvchi zavodining joylashganligi, ushbu hudud atrofida xodimlarning shaxsiy avtomobillarini yo‘l yoqasiga qo‘yib ketish holatlari ko‘p ko‘zatilmoqda.

- Piyodalarning mumkin bo‘lmagan joylaridan o‘tishlari asosan ushbu ko‘cha atrofida yashovchi mahalliy aholi tomonidan har qanday yosh toifasida ko‘p ko‘zatilmoqda.

Bundan tashqari bir qancha muammolar ham ko‘z atildi:

- Ertalabgi va kechgi tig‘iz vaqtlarda hamma ishga yoki o‘qishga borish yoki kechki payt qaytishi natijasida asosiy ko‘chalarda katta tirbandliklar yuzaga kelmoqda. Bu jarayonda tirbandlik mavjud bo‘lgan va yo‘q bo‘lgan ko‘chalarda svetafor sikllari har doim bir xil vaqt intervalida ishlayotganligi tig‘iz vaqtlarda tirbandlikning ortib ketishiga sabab bo‘ladi.

- Toshkent shahriga vaqtinchalik tashrif buyurgan mehmonlarning hammasi ham zamonaviy gadjetlardan to‘g‘ri unumli foydalana olamaydi yoki internet bilan bog‘lanish bo‘yicha muammolarga duch kelishadi. Shu sababli tadqiqot jarayonida haydovchilarning to‘xtab mahalliy aholidan yo‘nalish so‘rayotganliklariga guvoh bo‘ldim.

- Avtobus bekatlarining holati va undan foydalanayotgan yo‘lovchilarning kutish vaqtlari bir necha o‘nlab daqiqalarga cho‘zilib ketmoqda. Yo‘lovchilar kutayotgan marshrutlarining joylashuvini yoki qaysi yo‘nalishlarda harakatlanishlari borasida ma’lumotlarga ega emas.

4-rasm. “Yangizamon” ko‘chasidagi mavjud qoidabuzarliklar

Yangizamon ko‘chasidagi mavjud qoidabuzaliklar va ularning oldini olish, transport harakatiga qulaylik yaratish uchun tavsiya qilingan qurilmalar

№	Telematik qurilmalar	Ularining bajaradigan vazifasi
1	<p>The diagram illustrates a CCTV monitoring system. On the left, a 'Camera of CCTV' is mounted on a pole, connected to a 'Control Box'. On the right, a street view shows a car at an intersection with a 'INS' sign, and a red circle highlights the car's position.</p>	<p>Tig‘iz vaqtlarda yangizamon va Sarikul ko‘chalari kesishgan chorrahada Sarikul ko‘chasida tribandliklar ko‘payib ketadi va transport vositalarining chorrahada turib qolish vaqti cho‘zilib ketadi. Shuning uchun chorrahalarda yuklanganlikni aniqlovchi kameralarni o‘rnatib tig‘iz paytlarda svetafor sikllarni avtomatik tarzda o‘zgartiadigan qurilmani o‘rnatish kerak.</p>
2	<p>The diagram shows a license plate recognition system. A camera is mounted on a pole, pointing at a car. Below, a screen displays 'IMBROBMENT INFORMATION' with two license plate photos: 'Front License Plate Photo' and 'Rear Vehicle Photo', both showing the date '07-09-2018 18:14:57'.</p>	<p>Avtomobillarning qoidani buzgan holda to‘xtab turishi va mumkin bo‘lmagan hududlarda qoldirilib ketishi natijasida ushbu qoidabuzarliklar boshqa transport vositalarining harakatiga halaqit bermoqda. Buning oldini olish uchun to‘xtash mumkin bo‘lmagan holatlarni nazorat qiluvchi kamealarni qo‘llash eng o‘rinli yechimlardan biri bo‘ladi.</p>
3	<p>The diagram illustrates a traffic information dissemination system. A camera is mounted on a pole, pointing at a car. Below, a screen displays 'Traffic Information Dissemination System' with a green arrow and a car icon.</p>	<p>Ko‘zatuvar jarayonida men bir qancha haydovchilarning anglashilmovchiliklari ko‘zatilgan holatlarga duch keldim, ya’ni ular o‘z yo‘nalishlarini topa olmasliklari. Bu holat ko‘proq Toshkent shahriga viloyatdan tashrif buyuruvchilar tomonidan ko‘zatildi. Shuning uchun ularning o‘z yo‘nalishlarini osongina aniqlashi uchun etiborga molik shahr</p>

		markazlariga olib boruvchi elektron yo‘l ko‘rsatgichlarni ko‘chaning bo‘laklarida o‘rnatish lozim.
4		Shuningdek avtobusdan foydalanuvchilarga bekatlarda qo‘shimcha qulayliklar yaratish uchun elektron tablolarni o‘rnatish kerak. Ushbu tabloda yo‘lovchilar o‘zlari turgan bekatga keluvchi avtobuslarning yo‘nalishlari qayerda kelayotgani va qancha vaqtda yetib kelishlari haqida xabardor bo‘lib turadilar.

Intellektual transport tizimini faqatgina avtomobil yo‘llaridagi harakatni boshqarish uchun emas balki avtomobil yo‘llarini qurish, ta’mirlash va saqlash ishlarida ham bevosita foydalanishimiz mumkin. Bu jarayonlarda telematikadan foydalanish, bajarilayotgan ishlarning to‘g‘ri tashkil qilinishi, vaqt sarfini kamaytirish, mashina mexanizmlarining ish jarayonini va harakatini monitoring qilish, yoqilg‘i sarfini nazorat qilish, favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar ko‘rish va boshqa qulayliklarni taqdim etadi. Eksploatatsiya jarayonida esa yo‘llarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noqulayliklarning oldini olish va harakat qatnashchilarini ogohlantirish va ularga qulaylik yaratishda ham telematikaning o‘rni juda muhimdir.

Eksploatatsiya jarayonida biz telematikadan judayam ko‘p maqsadlarda foydalanamiz. Bunda, asosan qoplamalarning holati, tabiiy iqlim omillarining ta’siri va ular haqida yo‘l harakati qatnashchilarini ogohlantirish va qulayliklar yaratish, yuzaga kelgan muammolarni tezda aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida foydalaniladi.

6-jadval

Avtomobil yo‘llarini qurish, ta’mirlash va saqlash ishlarida qo‘llanilayotgan zamonaviy telematik qurilmalar va ularning tavsifi

№	Qo‘llanilish sohasi	Qurilmalarning ko‘rinishi	Qurilmalarning nomi va ular haqida ma’lumotlar
---	---------------------	---------------------------	--

1	<p>Yoqilg‘i bakiga o‘rnatiladigan datchiklar avtomobil yo‘llarini saqlash ishlarida mashina mexanizmlarning yoqilg‘i sarfini nazorat qilish va ortiqcha sarf harajatlarni kamaytirish uchun qo‘llaniladi.</p>		<p>Yoqilg‘i bakiga o‘rnatiladigan datchiklar undagi yoqilg‘i sarfini to‘g‘ridan to‘g‘ri nazoratchida mobil ilovalar orqali ko‘rinib turadi. Bunda transport vositasining yurgan masofasi, qiyin sharoitda ortiqcha yoqilg‘i sarflanishi, qolgan yoqilg‘i miqdorlari ko‘rinib turadi.</p>
2	<p>Avtomobil yo‘llarining ekspluatatsiya jarayonida qoplamadagi harorat, namlik va yog‘in miqdorlarini aniqlashda qo‘llaniladi</p>		<p>Lufft Active Road Sensor ARS31Pro-UMB uskunasi yo‘l yuzasida bir tekis o‘rnatiladi va sensor qoplama yuzasini sovush va isish haroratini o‘lchaydi. Ikki korpuslar orasidagi masofa 50 sm. Keyingi bir necha soat ichida muhim holatlarni aniqlash uchun undan munatazam qoplamaning harorati olib turiladi.</p>
3	<p>Avtomobl yo‘llarini tamirlash va saqlash ishlarida, qoplamalarni yamash ishlarida asfaltbeton qorishmasining harorati juda muhim sanaladi. Shu boisdan bu turdagi termometrlardan foydalanish tavsiya etiladi.</p>		<p>Asfalt termometrlari uchun mashhur brendlar orasida Deslauriers, Gilson Company va ishonchliligi uchun aniq sinov va kalibrlash jarayonlariga ega HMA Lab Supply kiradi. Raqamli infraqizil asfalt termometrlarining mavjud modellariga quyidagilar kiradi: MA-774 MA-775</p>

			MA-776 MA-778
4	<p>Avtomobil yo‘llarini diagnostika qilishda foydalaniladi.</p> <p>Qulayligi butun yo‘l uzunligining har bir qismi uchun qoplamaning harorati, namligi, yog‘in miqdorlarini ultrato‘lqinlar orqali aniqlab boradi.</p>		<p>Mobil ilg'or yo'l ob-havo sensori MARWIS bir nechta muhim yo'l va aerodromlar harakat qatnov qismlarida ob-havo ma'lumotlarini aniqlash orqali transport vositalarini harakatlanishiga qo'shimcha qulayliklar yaratadi. U sirdan 1 m masofada bo'lgan transport vositalariga o'rnatiladi.</p>

Xulosa

Xulosa qilib ayatdigan bo'lsak, men o'rgangan “Yangizamon” ko'chasidagi mavjud holatlar ijobiy bo'lishiga qaramasdan bir qancha qoidabuzarliklarning oldini olish maqsadida zamonaviy telematika qurilmalardan foydalanish mavjud muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Respublikamizning yirik shahrlaridagi ko'chalar va umum foydalanuv yo'llarida intellektual transport tizimlarni qo'llash mavjud muammolarni hal qilishning eng samarali yechimidir. Biz telematikani nafaqat yo'llardan foydalanishda balki yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish jarayonlarida ham foydalanish orqali yuqori samaradorlikga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Azerbaijan_2.pdf
2. https://www.unescap.org/sites/default/files/Country%20presentation%20-%20Azerbaijan_0.pdf
3. MQN 45-2007 “Avtomobil yo‘llarida transport vositalarining harakat jadalligini hisobga olish bo‘yicha qo‘llanma”.-84b
4. <https://azertag.az/en/xeber/intelligent-transportation-system-project-presented-in-baku-577712>
5. <https://gps.az/en/software/intelligent-transport-management-systems/>
6. <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Azerbaijan%20INC.pdf>

7. “Impacts of climate change on runoffs in East Azerbaijan, Iran”. Mahdi Zarghami, Yousef Hassanzadeh, Reza Kanani.
8. “Economical and Safe Design for Low-Traffic Long-Roads Illumination Control System by Using Image Recognition Technique” Muhammad M.A, Leyla Muradkhanli.
9. “Capacity Improvement Activities on Climate Change in the Priority Sectors of Economy of Azerbaijan” M. R. Mansimov, I. M. Aliyev. Baku-2001. -58b